

**MOLUSCOS PLIOCÉNICOS DA REGIÃO DE CALDAS DA RAINHA
— MARINHA GRANDE — POMBAL (PORTUGAL). II*
MESOGASTROPODA ARCHITECTONICIDAE**

Carlos Marques da Silva**

I. Introdução

O presente trabalho surge no seguimento do estudo sistemático e da revisão da taxonomia dos moluscos pliocénicos da região de Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal (fig. 1), sendo o segundo de uma série dedicada a este tema.

Fig. 1 — Região de Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal.
(1) — Localização da jazida de Vale de Freixo.

* Trabalho realizado no âmbito do Projecto 3C, da Linha 3 do INIC: ECOSTRATIGRAFIA E DINÂMICA SEDIMENTAR DE FORMAÇÕES CENOZÓICAS DE CALDAS DA RAINHA — LEIRIA — POMBAL.

** Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; colaborador do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa (Mineralogia e Geologia).

Departamento de Geologia da F.C.U.L.

Rua da Escola Politécnica, 58.

1294 LISBOA codex. Portugal.

Desta feita, é abordada a família *Architectonicidae* (MESOGASTROPODA), actualmente representada no Pliocénico de Portugal apenas por *Architectonica* (*s.s.*) *simplex* (BRONN, 1831), cuja ocorrência é aqui registada pela primeira vez — não obstante já ter sido assinalada no Miocénico de Portugal continental e da região autónoma dos Açores.

O exemplar descrito e figurado neste trabalho faz parte das colecções do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa (Mineralogia e Geologia).

II. Terminologia e parâmetros morfométricos utilizados na descrição

De acordo com o princípio enunciado no primeiro trabalho desta série (SILVA, 1990), os moluscos são figurados e descritos segundo um esquema padronizado, comum, na medida do possível, a toda a série. São também apresentados esquemas com os termos mais importantes (fig. 2, 3 e 4) e os parâmetros morfométricos (fig. 5) utilizados na descrição.

Fig. 2 — Termos mais importantes utilizados na descrição.

Fig. 3 — Terminologia direccional para as linhas de crescimento de uma concha espiralada (dextrógira) de gastrópode. Adaptado de COX (1960).

Fig. 4 — Terminologia direccional para uma concha espiralada de gastrópode. Adaptado de COX (1960).

Fig. 5 — Parâmetros morfométricos utilizados na descrição.
 D - Diâmetro máximo; A - Altura máxima; Av - Altura da última volta;
 Aa - Altura da abertura; La - Largura da abertura;
 Du - Diâmetro umbilical.

III. Sistemática

Família *Architectonicidae* GRAY, 1850

Gênero *Architectonica* (BOLTEN) RÖDING, 1798

Subgênero *Architectonica* s.s.

Architectonica (Architectonica) simplex (BRONN, 1831)

Est. I, fig. 1 a-c, 2

Solarium simplex — DOLLFUS, COTTER & GOMES, 1903-04: 8, est. XXXII, fig. 7a-c; VEIGA FERREIRA, 1955: 26, est. VI, fig. 35-36.

Architectonica (Architectonica) simplex — CAPROTTI, 1970: 142, est. I, fig. 11; MALATESTA, 1974: 182, est. XII, fig. 3a, b; MARTINELL, 1979: 95, est. II, fig. 1-2; JANSSEN, 1984: 142, est. XLVII, fig. 2a-c.

Solarium simplex — MORTARA et alii, 1984: 92, est. XIV, fig. 2a-c.

Architectonica (Architectonica) simplex — GONZÁLEZ-DELGADO, 1986: 86, est. II, fig. 10-12.

Architectonica simplex — GÓMEZ-ALBA, 1988: 288, est. 142, fig. 17.

Material: Um exemplar adulto em muito bom estado de conservação, proveniente da camada 3 da jazida de Vale de Freixo (Pombal). Base do Pliocénico superior.

Forma: Concha pequena a média, discoidal, medianamente espessa. Espira pouco elevada, convexa, formando um ângulo obtuso. Cinco voltas ligeiramente convexas e luzidas, carenadas, formando a última um ângulo agudo. Sutures ténues, estreitas, pouco profundas. Linhas de crescimento muito ténues, prosoclinas, levemente sigmoidais. Abertura sub-trapezoidal; perístoma contínuo (concha holostomada); labro simples, agudo, com interior liso; bordo abapical sub-horizontal, ligeiramente côncavo, apresentando no extremo abaxial uma ténue calosidade interna correspondente ao sulco situado entre o cordão espiral periférico que forma a carena e o cordão inferior, mais fino; parede adapical apresentando, abaxialmente, dois cordões espirais correspondentes ao prolongamento dos cordões periféricos. Columela espessa, recta, quase vertical, dotada de canalículo abapical interno e engrossamento exterior correspondente à carena periumbilical. Umbílico estreito, aberto, profundo, com paredes verticais, contornado por uma carena periumbilical fortemente pregada (com cerca de 19 pregas na última volta), limitada abaxialmente por um sulco estreito, relativamente profundo, após o qual as pregas se extinguem rapidamente (um pouco antes de metade da largura da volta). A carena periumbilical origina uma espiral que se prolonga no sentido adapical.

Parâmetros (mm) e relações morfométricas:

Exemplar N.º	A	D	Av	Aa	La	Du	A/D	A/Av	D/Du
MNHN/VFX.03.013	9.5	16.1	6.8	4.8	7.3	2.4	0.6	1.4	6.7

Protoconcha: Heterostrófica, submergida, lisa, parcialmente visível do lado externo do vértice, apresentando transição nítida para a teleoconcha. A primeira volta da teleoconcha, no seu início, ostenta um ténue cordão espiral granuloso junto à sutura adapical da volta que rapidamente desvanece e dois cordões espirais mais fortes junto à sutura abapical.

Ornamentação: Voltas lisas, apresentando dois finos cordões espirais abapicais pré-suturais. Cordão interno fino e ligeiramente crenulado (liso nas primeiras voltas), precedido, nas voltas iniciais, de um ligeiro sulco; cordão externo, mais forte e crenulado, tornando-se periférico na última volta onde dá origem à carena. Este último é acompanhado, na face inferior da volta (à semelhança do que se observa na superior), por um cordão espiral mais fino e tenuemente crenulado.

Comparação: *A. (s.s.) simplex* difere de *A. (s.s.) monilifera* (BRONN) por apresentar voltas lisas, cordões espirais menos marcados, umbílico mais estreito e forma geral mais globosa e de *A. (s.s.) pseudoperspectiva* (BROCCHI) por apresentar a face superior das voltas lisa e o umbílico mais estreito.

O exemplar figurado por CATALIOTTI-VALDINA (1983; est. I, fig. 9a-c), no entender do autor, não corresponde à espécie *Architectonica (s.s.) simplex*.

Ocorrências em Portugal: DOLLFUS, COTTER & GOMES (1903-04) assinalam a presença de *Solarium simplex* (= *A. simplex*) no Miocénico (Burdigaliano IVa) de Forno de Tijolo (Lisboa).

MAYER (1864) assinala a presença de *Solarium simplex* no Miocénico de Bocca do Crê, Ilha de Santa Maria, Açores.

COTTER estudou “uma porção de fosséis do Terciário miocénico marino provenientes da Ilha de Santa Maria” (1889: 255) e menciona entre eles a espécie *Solarium simplex*.

Segundo VEIGA FERREIRA (1955), BRONN, em 1862, publicou, num trabalho de REISS, uma lista de fósseis oriundos da Ilha de Santa Maria, onde era citada a espécie *Solarium simplex*. Por sua vez, também VEIGA FERREIRA (op. cit.) a assinala no Miocénico de Santa Maria.

É a primeira vez que a ocorrência de *A. (s.s.) simplex* é assinalada no Pliocénico de Portugal.

Observações: O exemplar estudado apresenta vários traumatismos regenerados (est. I, fig. 2). A concentração destas lesões nas zonas anteriormente ocupadas pelo labro, bem como a sua forma característica em meia-lua, com a concavidade dirigida em sentido contrário ao do enrolamento, sugere que este espécime terá, provavelmente, sido alvo da actividade predatória de crustáceos decápodes. Segundo BRETT (1990), uma das estratégias predatórias usualmente adoptadas pelos crustáceos durófagos consiste em quebrar a margem exterior do labro da concha dos gastrópodes com as “pinças”, pedaço a pedaço, até as partes moles do molusco fica-

rem expostas e, conseqüentemente, acessíveis ao predador. Esta estratégia é consentânea com o tipo de lesões produzidas no exemplar estudado. Nesta perspectiva, o animal terá sido alvo de repetidos ataques ao longo da sua vida (cerca de 8), tendo sobrevivido a todos eles, facto este atestado pela regeneração de todos os traumatismos sofridos e pelo excelente estado de conservação do labro.

Distribuição geocronológica e geográfica: Do Miocénico (Aquitaniense) ao Pliocénico (Placenciano).

A. (s.s.) simplex foi assinalada no Pliocénico de Itália, Marrocos, SW e NE de Espanha, Portugal, França, Argélia e Turquia.

Ecologia: AIMASSI & MORTARA (1983: tab. 1) assinalam que *A. (s.s.) simplex* (não obstante tratar-se de uma espécie extinta) ocorreria em fundos rochosos dos andares infra e circalitoral do sistema litoral. Segundo MALATESTA (1974: 183) "*Architectonica mediterranea* (MONTEROSATO), specie affine [de *A. (s.s.) simplex*] vivente nei nostri mari, è segnalata sui fondi a coralline".

O exemplar por nós estudado provém de uma camada constituída, fundamentalmente por areia fina com bioclastos (essencialmente conchas de moluscos), não apresentando evidências de fundo rochoso.

RESUMO:

Neste trabalho é estudada, do ponto de vista sistemático, a espécie *Architectonica (Architectonica) simplex* (BRONN, 1831) — MESOGASTROPODA, *Architectonicidae* — presente numa jazida pliocénica (Placenciano) da região de Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal: Vale de Freixo (Pombal). Trata-se da primeira ocorrência de representantes da família *Architectonicidae* no Pliocénico português. Complementarmente, é dada a sua distribuição geocronológica e geográfica, são referidas as citações para o Neogénico de Portugal e é abordada a sua ecologia presumível.

ABSTRACT

The present paper is the second one of a series of papers dedicated to the study of Pliocene molluscs of Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal region (Central West Portugal). This paper is a systematic study of *Architectonica (Architectonica) simplex* (BRONN, 1831) — MESOGASTROPODA, *Architectonicidae* — from Vale de Freixo outcrop, Pombal region (Pliocene, Piacenzian, Biozone CN12a of OKADA & BUKRY). This is the first reported finding of *Architectonicidae* in the Portuguese Pliocene. Also presented are its geochronologic, and geographical distribution together with the citations in the Portuguese Neogene, and information concerning its presumed ecology.

The studied shell of *A. (s.s.) simplex* presents several regenerated, sublethal damages probably inflicted by predatory durophagous crabs.

AGRADECIMENTOS

O autor deseja agradecer à Doutora FILOMENA DINIZ (Departamento de Geologia da F.C.U.L.) a revisão crítica do manuscrito e ao Doutor JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ DELGADO (Professor titular da Área de Paleontologia do Departamento de Geologia da Universidade de Salamanca) as críticas e sugestões inestimáveis sobre o conteúdo e estruturação deste trabalho.

BIBLIOGRAFIA

- AIMASSI, G. & MORTARA, E. F. (1983) — Osservazioni paleoecologiche e biostratigrafiche su una malacofauna pliocénica dell'Astigiano (Buttigliera D'Asti). *Boll. Malacologico*, Milão, 19 (9-12): 177-206, 3 tab., 2 est.
- BRETT, C. E. (1990) — Marine Predation, in DEREK E. G. BRIGGS & PETER R. CROWTHER, ed.: *Palaeobiology A. Synthesis*. Oxford, Blackwell Scientific Publ. p. 368-372, 2 fig.
- CAPROTTI, E. (1970) — Mesogastropoda dello stratotipo Piacenziano (Castell'Arquato, Piacenza). *Natura, Soc. It. Sc. Nat., Museo Civ. St. Nat.*, Milão, 61 (2): 121-187, 7 est.
- CATALIOTTI-VALDINA, J. (1983) — La faune malacologique du Pliocène des Alpes-Maritimes. Première partie. *Ann. Mus. Hist. Nice*, 3: 55-77, 2 fig., 4 est.
- COTTER, J. C. B. (1889) — Notícia de alguns fosseis terciários da Ilha de Santa Maria no Archipélago dos Açores. *Commun. Comm. Trab. Geol. Portugal*, Lisboa, 2 (1): 255-287.
- COX, L. R. (1960) — Gastropoda. General characteristics of Gastropoda, in MOORE, R. C., ed.: *Treatise on Invertebrate Paleontology*, Lawrence, Kansas, Univ. of Kansas Press & The Geol. Soc. America, Part I, Mollusca 1: 184-169.
- DOLLFUS, G. F.; COTTER, J. C. B. & GOMES, J. P. (1903-04) — Mollusques tertiaires du Portugal. Planches de Céphalopodes, Gastéropodes et Pélécipodes laissées par F. A. Pereira da Costa. *Mem. Com. Serv. Geol. Portugal*, Lisboa, 34: 6 p. + 46 p. + 65 p., 4 fig., 28 est.
- GÓMEZ-ALBA, J. A. S. (1988) — *Guía de campo de los fósiles de España y de Europa*. Barcelona, Ed. Omega, 925 p., 368 + XIX est.
- GONZÁLEZ-DELGADO, J. A. (1986) — Estudio sistemático de los Gasterópodos del Plioceno de Huelva (SW de España). II: Mesogastropoda. (Rissoacea, Cerithiacea). *Studia Geol. Salmanticensis*, Salamanca, 23: 61-120, 4 fig., 3 est.
- JANSSEN, A. W. (1984) — *Mollusken uit het Mioceen van Winterswijk-Mist*. Amsterdão, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 451 p., 82 est.

- MALATESTA, A. (1974) — Malacofauna pliocenica Umbra. *Men. Carta Geol. d'Italia*, Roma, 13: 498 p., 32 est.
- MARTINELL, J. (1979) — Mesogastropoda del Plioceno del Empordà (Girona). I. Descriptiva y Sistemática. *Studia Geol. Salmanticensia*, Salamanca, 15: 85-165, 2 fig., 5 est.
- MAYER, K. (1864) — *Die Tertiär-Fauna der Azoren und Madeiren. Systematisches Verzeichniss der fossilen Reste von Madeira, Porto Santo und Santa Maria*. Reedición de 1988, E. J. Brill, Leiden, 107 p., 1 tab., 7 est.
- MORTARA, E. F.; MONTEFAMEGLIO, L.; NOVELLI, M.; OPESSO, G.; PAVIA, G. & TAMPIERI, R. (1984) — Catalogo dei tipi e degli esemplari figurati della collezione Bellardi e Sacco. Parte II. *Cataloghi Mus. Reg. Sci. Nat.*, Torino, 7: 484 p., 56 est.
- SILVA, C. M. da (1990) — Moluscos pliocénicos da região de Caldas da Rainha — Marinha Grande — Pombal (Portugal). I. Archaeogastropoda. Fissurellidae. *Publ. Ocas. Soc. Port. Malacol.*, Lisboa, 15: 1-10, 3 fig., 1 est.
- VEIGA FERREIRA, O. da (1955) — A fauna miocénica da ilha de Santa Maria (Açores). *Com. Serv. Geol. Portugal*, Lisboa, 36: 9-45, 11 est.

ESTAMPA I

Fig. 1 (a,b,c) — *Architectonica (Architectonica) simplex* (BRONN, 1831).
Exemplar n.º MNHN/VFX.03.013; Vale de Freixo; Pliocénico, Placenciano, camada 3. (x2).

Fig. 2 — Aspecto da face umbilical do exemplar anterior (ampliado x5) onde se podem observar vários traumatismo regenerados resultantes, provavelmente, da actividade predatória de crustáceos decápodes durófagos (ver OBSERVAÇÕES).

O exemplar figurado faz parte das colecções do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa (Mineralogia e Geologia).

ESTAMPA I

1a

1b

1c

x2

2

x5

